

טיפת חלב בישראל לאן?

נדב דוידוביץ', שרית סילברמן, אפרת סלס ויאיר צדקה

נייר מדיניות מס' 03.2025

ירושלים, תמוז תשפ"ה, יולי 2025

מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל נוסד ב-1982 ביוזמתם של הרברט מ' סינגר, הנרי טאוב וארגון הג'וינט האמריקאי. המרכז ממומן באמצעות קרן צמיחה שהוקמה על ידי קרן הנרי ומרלין טאוב, קרן הרברט ונל סינגר, ג'יין וג'ון קולמן, קרן משפחת קולקר-סקסון-הלוק, קרן משפחת מילטון א' ורוזלין ז' וולף וארגון הג'וינט האמריקאי. המרכז מקבל גם תמיכה שנתית נדיבה מתורמים פרטיים, מקרנות ומפדרציות יהודיות.

מרכז טאוב הוא מכון מחקר על-מפלגתי ובלתי תלוי העורך מחקרים איכותיים בנושאי חברה וכלכלה בישראל. המרכז מציג בפני מקבלי ההחלטות המובילים ובפני כלל הציבור בישראל תמונה רחבה המשלבת בין הממדים החברתיים והכלכליים בהתוויית מדיניות ציבורית. הצוות המקצועי של המרכז ועמיתי המדיניות הבין-תחומיים, הכוללים חוקרים וחוקרות בולטים בתחומם באקדמיה ומומחים ומומחיות מובילים בתחומי המדיניות, עורכים מחקרים מבוססי נתונים בנושאים חברתיים-כלכליים מרכזיים שעל סדר היום במדינה. המרכז מציג ניתוחים אסטרטגיים לטווח ארוך וחלופות מדיניות בפני הציבור ובפני מקבלי ההחלטות על ידי כתבות בתקשורת, תוכנית פרסומים פעילה, כנסים ופעילויות אחרות בישראל ובחו"ל.

הפרסומים של מרכז טאוב הם על דעתם ועל אחריותם של מחבריהם בלבד. אין בהם כדי לחייב את המרכז, את חבר הנאמנים שלו, את עובדיו האחרים ואת התומכים בפעולותיו.

אנא צטטו מחקר זה כך:

Davidovitch, N., Silverman, S., Sales, E., & Sadaka, Y. (2025). Tipat Halav (Family Health Center) in Israel: Where Is It Headed? Taub Center for Social Policy Studies in Israel. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15457038>.

כתובת המרכז: רחוב האר"י 15, ירושלים

טלפון: 02-567-1818

דואר אלקטרוני: info@taubcenter.org.il

אתר אינטרנט: www.taubcenter.org.il

טיפת חלב בישראל לאן?

נדב דוידוביץ', שרית סילברמן, אפרת סלס ויאיר צדקה

תקציר

בגיל הרך מתעצב חלק ניכר מהפוטנציאל הבריאותי וההתפתחותי של הילד. להשקעה במאפייני בריאות ובהתפתחות בגיל זה יש השפעה ישירה על מקסום פוטנציאל ההון האנושי הלאומי. מערכת הבריאות הישראלית מספקת שירותי בריאות מניעתיים לגיל הרך בתחנות טיפת חלב. מסמך זה מתמקד בחשיבותה של טיפת חלב ובאתגרים שהיא ניצבת בפניהם כיום. לאחר סקירה היסטורית קצרה נתאר כמה מן האתגרים הללו: בעיות כוח האדם עקב הגידול במספר הילדים והשכר הנמוך המוצע בתחום; שעות הפעילות המוגבלות; התחזוקה הלקויה של התחנות; פגיעה ברצף הטיפול ואי-העברת מידע בין הגורמים השונים; והמחסור התקציבי. בהמשך נציג ניתוח של שני שירותים מרכזיים הניתנים בטיפת חלב – חיסונים ומעקב התפתחותי – המדגימים את חשיבותה הרבה של טיפת חלב, ונסיים בדיון וחלופות אפשריות למצב הקיים.

רקע היסטורי

המטרה העיקרית של טיפת חלב בישראל היא להעניק שירותי רפואה מונעת ולקדם את בריאות האם, הילד והמשפחה. בעולם החלו לתת שירותי רווחה ובריאות לאם ולילד כבר בסוף המאה התשע-עשרה, באמצעות ארגונים או תרומות של נדבנים. בישראל יזמו רוטשילד ומונטפיורי הקמת שירותים מסוג זה, אך הם היו זמניים ולא החזיקו מעמד מסיבות שונות. תחנות טיפת חלב הראשונות הוקמו כאן רק בתחילת המאה העשרים, על ידי הסתדרות הנשים העבריות וארגון נשות הדסה, ששמו להם למטרה לנסות למנוע תמותת תינוקות, לקדם היגינה ותזונה נכונה ולתת שירותי בריאות לאם ולילד. לאור חשיבות הנושא ובעקבות הצלחת היוזמה של טיפת חלב החלו לתת שירותים בתחום זה גם ארגונים אחרים, כגון הסתדרות העובדים הכללית וקופת חולים כללית, ויצ"ו ורשויות מקומיות (Shvarts, 2000).

* פרופ' נדב דוידוביץ', חוקר ראשי וראש תוכנית מדיניות הבריאות במרכז טאוב ומנהל בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן-גוריון בנגב; ד"ר שרית סילברמן, חוקרת בכירה במרכז טאוב; אפרת סלס, דוקטורנטית במחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן-גוריון בנגב; ד"ר יאיר צדקה, מנהל המכון להתפתחות הילד של משרד הבריאות בבאר שבע וחוקר במכון KI ובאוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

לאחר קום המדינה, נוכח הצלחת השירות שניתן בתחנות טיפת חלב, החליט משרד הבריאות לאמץ את התפעול, התקנים והשירותים כפי שהתפתחו לפני הקמת המדינה. יתרה מזו, משרד הבריאות אימץ את עקרון השוויוניות והשאיר את שירותי טיפת חלב זמינים ונגישים לכלל התושבים. עם בואם של מאות אלפי עולים לישראל בשנה הראשונה לאחר קום המדינה, בהם 140 אלף ילדים בגילי לידה עד 9, נעשו שירותי בריאות הציבור חיוניים עוד יותר, ובפרט שירותי טיפת חלב. בתחילת 1948 היו בישראל 110 תחנות טיפת חלב, ואילו בשנת 1950 כבר גדל מספרן כמעט פי שלושה ועמד על 300 (וייס, 2019). ואולם לא כל התחנות עברו לידי משרד הבריאות. קופות החולים, ובעיקר קופת חולים כללית, הוסיפו להפעיל תחנות טיפת חלב באופן אוטונומי, ובירושלים ובתל אביב הן הופעלו בידי העיריות. משרד הבריאות פיקח על כל הגורמים המפעילים את תחנות טיפת חלב והסדיר את פעילותם (Shvarts, 2000).

חוק ביטוח בריאות ממלכתי, שנחקק בשנת 1994, קבע את זכותם של כלל תושבי ישראל לשירותי בריאות ואת סל השירותים הרפואיים הניתנים באמצעות קופות החולים (התוספת השנייה לחוק) ובאמצעות משרד הבריאות (התוספת השלישית לחוק).¹ אף על פי שבחוק זה נקבע שהשירותים הניתנים בתחנות טיפת חלב יישארו באחריות משרד הבריאות, הכוונה הייתה להמשיך את הדיון בנושא זה ולשקול את העברת הבעלות והאחריות על טיפות החלב לידי קופות החולים בתוך שלוש שנים ממועד חקיקתו. העברה זו לא הושלמה בסופו של דבר בשל התנגדות של גורמים שונים ובכללם מספר חברי כנסת. בשנת 2003 חזר נושא ההעברה לדיון ובתום מחקר שנעשה בנושא אף נקבע פיילוט שהיה אמור להתחיל באפריל 2007, אולם בשל התנגדות של כמה חברי כנסת, ההסתדרות הרפואית, ארגון רופאי המדינה וארגוני חברה אזרחית, ולבסוף גם של ראש הממשלה דאז אהוד אולמרט, גם הפעם לא יצאה התוכנית אל הפועל.

עם זאת בפועל, בשל האתגרים השונים שיפורטו להלן, המצב הלך והשתנה, ולמעשה מאז חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי ישנה מגמה מתמשכת של עלייה במספר התחנות המופעלות על ידי קופות החולים וירידה בנתח של משרד הבריאות. לאורך השנים לא נקבע מנגנון עדכון של כוח אדם ומשאבים עבור שירותי טיפת חלב.² במצב דברים שכזה, גם אם ועדת סל הבריאות מקבלת החלטות הנוגעות להכנסת שיפורים טכנולוגיים או להרחבת שירותים מסוימים מתוך הכרה בנחיצותם – למשל הרחבת הזכאות לחיסונים – אי-אפשר להוציאן לפועל בהיעדר מנגנון עדכון שיאפשר זאת. על רקע זה החלו קופות החולים לפתוח תחנות טיפת חלב חדשות בבעלותן, בעיקר בשכונות

1 חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994.

2 בתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי נקבעה הקצאה נוספת שמתעדכנת (גם אם לא באופן מלא) בהתאם לשינויים דמוגרפיים וטכנולוגיים ומוצמדת למדד יוקר הבריאות, אך היא אינה כוללת את שירותי טיפת חלב, אשר כלולה בתוספת השלישית לחוק העוסקת בתחום בריאות הציבור.

חדשות, גם בערים ובמחוזות שבהם היה משרד הבריאות הספק העיקרי של שירות זה. במקביל אוחדו ונסגרו תחנות של משרד הבריאות, בין השאר כדי להתאימן לצורכי האוכלוסייה וכדי לאגם משאבים באופן מיטבי כחלק מתהליכי התייעלות ארגוניים.

היעדרו של מנגנון עדכון מובנה להתאמת כוח האדם והמשאבים לגידול האוכלוסייה גורם להיווצרות תורים ארוכים ואף לביטול תורים, וכתוצאה מכך לפגיעה באיכות השירות. ואולם חמור מכך, בהיעדר משאבים נמנעים מן המערכת התקדמות ושיפורים חיוניים בהתאם להתפתחות המחקר בתחום, דוגמת הכללת חיסונים חדשים בתוכנית החיסונים הלאומית.

המצב הנוכחי

שירותי טיפת חלב הניתנים לאם ולילד כוללים חיסונים, בדיקות התפתחות, גילוי מוקדם של בעיות בריאות, הדרכה, ייעוץ והכוונה לבדיקות המשך, והדרכת הורים בנושאים של אורח חיים בריא כגון בריאות השן, הנקה, תזונה נכונה, היגיינה ובריאות. כמו כן נבדקים נושאים כמו דיכאון לאחר לידה ואלימות במשפחה, ובמידת הצורך ההורים מופנים לגורמי טיפול בקופות החולים או ביחידות הרווחה ברשויות המקומיות. השירותים ניתנים בעיקר על ידי אחיות טיפות חלב בשיתוף עם רופאות ורופאי ילדים ובליווי תמיכה וייעוץ של גורמי בריאות הציבור בלשכות הבריאות.³

בישראל יש כיום 1,143 תחנות טיפת חלב, והן נותנת שירות לכמיליון ילדים בגילי לידה עד 6 שנים.⁴ בעקבות התהליכים שתוארו לעיל, וכפי שניתן לראות בתרשימים 1 ו-2, כמחצית מהתחנות נמצאות כיום בבעלות קופות החולים, אבל בפועל הן נותנות שירות רק לכ-36% מילדי ישראל; לעומת זאת בבעלות משרד הבריאות רק 44% מן התחנות, והן מספקות שירות ליותר מ-50% מהילדים – כלומר התחנות של משרד הבריאות מטפלות במספר ילדים גדול בהרבה ממספר הילדים הממוצע המטופל בתחנות שאינן שייכות לו (Stein-Zamir et al., 2017; Zimmerman et al., 2019). בהקשר זה חשוב לציין כי טיפות חלב שבבעלות קופות החולים נותנות את השירות רק למבוטחיהן, לעומת טיפות חלב שבבעלות משרד הבריאות והעיריות, שנותנות את השירותים לכלל הציבור, כולל לילדים חסרי מעמד, ללא קשר להשתייכות לקופת חולים כלשהי (מבקר המדינה, 2014).⁵

3 ראו באתר משרד הבריאות.

4 לפירוט ראו לוח נ'1 בנספח.

5 משרד הבריאות מפעיל במזרח ירושלים שלוש תחנות על ידי שני ספקים חיצוניים, הסהר האדום ואלחנן, בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, שמחייב מתן שירותי טיפת חלב לכלל תושבי המדינה.

תרשים 1. תחנות טיפת חלב, לפי ספק השירות, 2023

מקור: דוידוביץ', סילברמן, סלס וצדקה, מרכז טאוב | נתונים: משרד הבריאות

תרשים 2. תינוקות המטופלים בתחנות טיפת חלב, לפי ספק השירות, דצמבר 2023

מקור: דוידוביץ', סילברמן, סלס וצדקה, מרכז טאוב | נתונים: משרד הבריאות

האתגרים של טיפת חלב

לשירותי טיפת חלב יש יתרונות רבים, שהעיקרי שבהם הוא עקרון השוויוניות: השירותים אינם מתויגים והם ניתנים בחינם לכל תושבי המדינה מתוך ראייה כוללת של הקהילה ומאפשרים קבלת תמונה רחבה על כלל האוכלוסייה. יתרה מזו, תחנות טיפת חלב הן משאב חיוני לבריאות הציבור בעיתות משבר, כגון בזמן התפרצויות הפוליו, החצבת והשעלת בעשור האחרון, או בתקופת הקורונה, שבה סייעו בביצוע חקירות אפידמיולוגיות. לאורך השנים נפתחו בחלק מתחנות טיפת חלב, ביוזמה משותפת של רשויות מקומיות, קופות חולים ומשרדי ממשלה שונים, תוכניות התערבות במגוון תחומים: מניעת תאונות בקרב ילדים, קידום הנקה ותזונה בריאה, איתור ילדים ונוער בסיכון והפעלת תוכנית התערבות, איתור אלימות במשפחה ועוד.

למרות היתרונות הרבים של טיפת חלב בישראל והפרסים שבהם היא זכתה לאורך השנים, עם הזמן, בשל מגבלות תקציב, שינויים בפריסת התחנות והחרפת המחסור בכוח אדם איכותי ומיומן חלה ירידה מסוימת באיכות השירות ובשביעות הרצון ממנו. דוח של הכנסת משנת 2008 ודוח שפרסם מבקר המדינה בשנת 2014 מצביעים על כמה מן הבעיות, הקשיים והאתגרים המשפיעים על השירותים הניתנים בתחנות טיפת חלב (לוי, 2008; מבקר המדינה, 2014). נסקור אותם בקצרה להלן.

1. כוח אדם. האוכלוסייה בישראל צעירה, ומספר הילדים הזכאים לקבל שירותי בריאות בתחנות טיפת חלב הולך וגדל: בתוך 34 שנה (1991-2024) גדל מספר לידות החי בישראל ב-71%, מ-105,725 לידות בשנת 1991 ל-181,609 לידות ב-2024 (תרשים 3). כוח האדם בתחנות טיפת חלב לא השתנה מהותית לאורך השנים ולכן לא היה מותאם לצרכים שגדלו עקב הגידול באוכלוסייה בשנים אלו. יתר על כן, לפי נתונים מהשנתונים הסטטיסטיים של הלמ"ס ומתחזיות של מרכז טאוב, אוכלוסיית הגיל הרך (מלידה ועד גיל 6) צפויה לצמוח מ-1,286,000 ילדים בשנת 2022 לכ-1,476,000 ילדים ב-2032 (וינרב, 2020). הגידול באוכלוסיית הילדים ילווה גם בשינויים בחלקם של הילדים בקבוצות האוכלוסייה השונות (חרדים, ערבים ויהודים לא-חרדים): הגידול בשיעור הילדים באוכלוסייה החרדית יעלה במידה ניכרת על הגידול בשיעורם בקרב הערבים ובקרב היהודים הלא-חרדים (תרשים 4). מנגד, מספר התקנים של אחים ורופאות לנפש, ובעיקר למספר הלידות, לא גדל ואף הצטמצם משמעותית לאורך השנים. כדי להמשיך ולספק שירותים איכותיים לאוכלוסייה יצטרך משרד הבריאות להתאים את שירותי טיפת חלב לשינוי הדמוגרפי. ואולם בהיעדר מנגנון מובנה של עדכון, מימון ותעדוף יהיה קשה מאוד להגדיל את מספר התקנים בהתאם לגידול האוכלוסייה, ובעיות כוח האדם רק יחריפו עם הזמן.

תרשים 3. מספר לידות החי בישראל, 1991-2024

מקור: דוידוביץ', סילברמן, סלס וצדקה, מרכז טאוב | נתונים: משרד הבריאות

תרשים 4. תחזית אוכלוסיית הגיל הרך (בגילי לידה עד 6), לפי קבוצת אוכלוסייה, 2022-2032

מקור: שרית סילברמן וכרמל בלנק, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס; וינרב, 2020

לפערי התקינה של האחיות בתחנות טיפת חלב מתווספים גם פערי התקינה ההולכים וגדלים במערך שירותי בריאות התלמיד במחוזות שבהם השירות ניתן על ידי המדינה (צפון, אשקלון ודרום). פערים אלו מחריפים את הפגיעה בשני סוגי השירותים לאורך השנים, במיוחד במחוז הדרום, בשל גידול האוכלוסייה המהיר במיוחד במגזר הבדואי וכן בשל גידול האוכלוסייה החרדית בכמה ערים בדרום (נתיבות, אופקים, באר שבע) (רז-דרור וקוסט, 2017).

נוסף על המחסור בתקנים מתמודדת טיפת חלב עם קושי לגייס רופאות ואחיות לתפקידים הפנויים בתחנות ולשמר אותן לאורך זמן, שכן השכר בטיפת חלב נמוך במידה ניכרת מזה שמוצע במסגרות בריאות אחרות בישראל. נכון להיום, מרבית תקני האחיות בטיפת חלב בכל המחוזות מאוישים, והאתגר העיקרי הוא השימור.

במקביל למחסור בתקנים ולקושי לאיישם הולך וגדל מספר המשימות שמשרד הבריאות מטיל על הצוותים. בנסיבות אלו מתבטלים לפעמים ביקורי בית, ושירותים אחרים, כגון בדיקות סקר לילדים וחיסונים, ניתנים באופן חלקי או נדחים בהיעדר תורים. יש לציין כי באזורים ששיעור ההתחסנות בהם נמוך, חיסון חלקי עלול לפגוע לא רק בבריאותם של הילדים אלא בבריאות של כלל הציבור.

2. שעות פעילות. רוב התחנות נותנות שירות משמונה בבוקר עד ארבע אחר הצהריים. הורים רבים מתקשים להגיע לתחנות בשעות אלו עקב עבודתם או מסיבות אחרות, ולכן הם דוחים לעיתים את הביקור בטיפת חלב או מוותרים עליו. תופעה זו רווחת בעיקר בקרב הורים שעובדים במשרה מלאה וילדיהם בני שנתיים עד 6 ונמצאים בדרך כלל במעון או בגן. בדוח מבקר המדינה נמצא שרק 30% מהילדים בגילי 3-6 מגיעים לבדיקות סקר וסינון בטיפת חלב, אף שהוויתור עליהן עלול לפגוע בבריאות הילדים ובתפקודם בעתיד (מבקר המדינה, 2014).

בשנה האחרונה נחתם הסכם שכר ייעודי להסדרת עבודתן של אחיות טיפת חלב של משרד הבריאות במשמרות ערב. בעקבות זאת הוארכו שעות השירות בתחנות רבות עד השעה שבע בערב, ונכון להיום יש משמרות ערב ב-138 תחנות טיפת חלב שמפעיל המשרד.

3. תחזוקה לקויה. רבות מתחנות טיפת חלב שוכנות במבנים ישנים מאוד, שכמה מהם אף אינם עומדים בתקני משרד הבריאות ובתקני הבנייה. תחנות אחרות שוכנות במבנים מוזנחים שרמת התחזוקה הירודה שלהם ניכרת ברטיבות בקירות, בעובש או בצבע מתקלף ובחצרות מוזנחות. אף שמצב התחזוקה של התחנות משפיע על שביעות רצון העובדים והמשפחות (מבקר המדינה, 2014), משרד הבריאות מתקשה להקצות מימון לשיפוץ מבנים ישנים ולבניית מבנים חדשים. עם זאת, חשוב להדגיש

שלא כל התחנות במצב ירוד ושיש פערים גדולים באיכות הבנייה וברמת התחזוקה אפילו בין תחנות באותה רשות מקומית. עוד חשוב לציין כי בזכות מעורבות של עיריות ושל גופים דוגמת מפעל הפיס, המשקיעים בתחנות חדשות, יש גם תחנות במצב מצוין, שמשפקות שירותים מתקדמים בשיתוף העירייה או גורמים אחרים.

4. **היעדר תוכנית להקמת תחנות בשכונות חדשות.** בתכנון שכונות חדשות רשויות מקומיות רבות אינן מתחשבות בצורכי בריאות הציבור של התושבים ואינן מביאות בחשבון את הצורך בתחנות טיפת חלב. משרד הבריאות מתקשה כיום להקים תחנות בשכונות חדשות, ולא אחת הוא נסמך על רצונן הטוב של קופות החולים. לא תמיד הדבר מתוכנן באופן מסודר, ולכן משפחות רבות המתגוררות בשכונות כאלה נאלצות לנסוע לתחנת טיפת חלב הרחוקה מאזור מגוריהם (לוי, 2008; מבקר המדינה, 2014).

5. **היעדר רצף טיפולי ואי-העברת מידע.** רצף טיפולי משמעו שמירה על המשכיות השירות הרפואי הניתן למטופל, בעיקר בעת חילופי מטפלים או מסגרות טיפול. טיפול רפואי בילדים מתאפיין בריבוי מטפלים ומסגרות טיפול, ולכן חיוני לתעד כל מידע עדכני ולהעבירו בין הגורמים המטפלים לשם הבטחת טיפול רפואי נאות ואיכותי.⁶ אי-העברת מידע מטיפת חלב לקופות החולים או מבתי החולים לטיפת חלב עשוי לפגוע ברצף הטיפולי ובאיכות הטיפול הניתן לילד. לדוגמה, תחנות טיפת חלב אינן מקבלות את תוצאותיהן של בדיקות דם להמוגלובין שהן עצמן מפנות ילדים בגיל שנה לעשותן; הבדיקה ותוצאותיה נמצאות בקופת החולים שבה מבוטח הילד וההורים נאלצים להציג את תוצאות הבדיקה רק בביקורם הבא בתחנה. דוגמה נוספת, תחנת טיפת חלב לא תעודכן בנוגע לחיסון נגד טטנוס שקיבל ילד שנחבל וטופל במחלקה לרפואה דחופה. אי-העברת מידע רפואי בין הגופים השונים עלול להביא לידי כפילויות בטיפול הרפואי ואף לפגוע באיכות הטיפול הניתן לילד. יש לציין כי בתחנות טיפת חלב שמופעלות על ידי קופות החולים הרצף הטיפולי הקליני טוב יותר. אף שברוב הקופות הרשומה הקלינית של טיפת חלב מופרדת מהתיק הקליני הרגיל, ולא כל המידע זמין ונגיש לרופא המטפל, נושאי התפתחות הילד ונושאים רפואיים אחרים נגישים לו יותר בשעת הצורך.

בשל קשיי התקשורת בין חלקיה השונים של מערכת הבריאות ובין משרדי הממשלה הרלוונטיים, תחנות טיפת חלב אינן מקבלות ממשרד הפנים או מקופות החולים מידע שוטף על תינוקות שנולדים. אמנם רוב הילדים שנולדו בישראל מובאים לביקור בטיפת חלב, אך עדיין ישנם הורים שאינם מביאים את ילדם לתחנה. אי-העברת המידע לצוותי

טיפת חלב מונע מהם ליזום קשר עם ההורים, להסביר על חשיבות הביקור בטיפת חלב ולשכנע אותם לבוא לביקור ראשון בתחנה, בייחוד על רקע חשיבותם של שירותי בריאות מניעתיים בשבועות שלאחר הלידה. נוסף על כך, בשל ריבוי הספקים של שירותי טיפת חלב קשה מאוד לשמור על רצף טיפולי ולהעביר מידע בין תחנות טיפת חלב שבבעלויות שונות (רוזן ואחרים, 2007).

6. מחסור תקציבי. בעשורים האחרונים שירותי בריאות הציבור בכלל ושירותי הרפואה המונעת בפרט נתונים דרך קבע במתח כלכלי המשפיע הן על זמינות ונגישות השירות והן על איכותו. לפי נתוני משרד הבריאות, בשנים 2017–2023 גדל תקציב הפיתוח בפועל של טיפת חלב (השתתפות בעלויות שיפוצים, התקנת מזגנים והצטיידות תחנות חדשות) ב-40%, ובשנת 2023 הוא עמד על כ-5 מיליון ש"ח. תקציב הקניות בפועל (ארנונה, שמירה, ניקיון, שדרוג מערכות מחשוב, החלפת ריהוט, ציוד מתכלה ומקררי חיסונים, הדפסת פנקסי חיסונים ועלוני מידע להורים) גדל בשנים אלו ב-20% ועמד בשנת 2023 על 60.4 מיליון ש"ח. מנתונים אלו עולה שתקציב הפיתוח בפועל של שירותי טיפת חלב הוא מלכתחילה נמוך יחסית, ומצב זה מקשה מאוד על תחנות טיפת חלב לעמוד בתקני הבינוי והתחזוקה.⁷

למרות ההישגים וההצלחה של שירותי טיפת חלב עדיין אין מנגנון שיקשר בין מימון השירות לקצב גידול אוכלוסיית הילדים ואין תקנות ברורות לתקצוב השירות על ידי משרד הבריאות (Zimmerman et al., 2019). מאז חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי לא הוגדל תקציב טיפות החלב בהתאם לקצב גידול אוכלוסיית הילדים. בהיעדר תקצוב מתאים לא נפתחות תחנות חדשות, אין גיוס מספק של כוח אדם, כמעט לא נוספים תקנים חדשים כדי לספק את צורכי האוכלוסייה הגדלה, והיחס בין מספר העובדות והעובדים בטיפת חלב למספר הילדים שהם משרתים הולך וגדל. אי-הבטחת מימון הולם ורציף כחלק מתקציב המדינה ותקציב משרד הבריאות עלול להביא לפגיעה בבריאות הילד ובתפקודו ואף לפגוע בהתפתחותו בעתיד (Somekh et al., 2020; Zimmerman et al., 2019).

לסיכום, הפעלת תחנות טיפת חלב נתקלת כיום בקשיים רבים אשר עלולים לפגוע בתפעול שלהן, במתן שירותי רפואה מונעת לילדים ובקידום הבריאות שלהם. בחלקים הבאים נדגים את החשיבות של שירותי טיפת חלב ואת הפוטנציאל שלהם על ידי ניתוח נתונים של שני שירותים מרכזיים שהתחנות מספקות: חיסונים ומעקב התפתחותי.

שיעורי ההתחסנות בטיפת חלב

בשנים האחרונות, ובייחוד בשנתיים האחרונות, דיווחו מדינות רבות על התפרצויות של מחלות זיהומיות ניתנות למניעה. לדוגמה, בשנת 2022 דווח באיחוד האירופי על התפרצות דיפטריה (226 מקרי תחלואה ושני מקרי מוות), וב-2023 דווח על עלייה של פי 4 בשיעור ההיארעות של שעלת בדנמרק בהשוואה לשנים קודמות (ECDC, 2023). גם בישראל נצפו בשנים האחרונות התפרצויות חדשות של פוליו, חצבת ושעלת.⁸ דיווחים אלו עולים בקנה אחד עם הדיווחים על ירידה בשיעורי ההתחסנות בחיסוני שגרה במדינות רבות בעולם, ובכלל זה בישראל. מרבית חיסוני השגרה ניתנים בטיפת חלב. השחיקה במשאבים ובכוח האדם בתחנות מקשה עליהן להבטיח מתן חיסונים בזמן בשל היעדר תורים זמינים ולהתמודד עם תופעות חברתיות וקליניות שקשורות לחיסונים כמו התנגדות לחיסונים והסננת חיסונים. חשוב להדגיש שלירידה בשיעורי ההתחסנות נגד מחלות זיהומיות יש השלכות לא רק ברמת הפרט אלא גם ברמת האוכלוסייה, שכן ירידה זו פוגעת בסיכוי של האוכלוסייה להגיע למצב של "חסינות עדר" (herd immunity).⁹

התוכנית הלאומית למדדי איכות, אשר בודקת בין השאר את שיעור הילדים המתחסנים בחיסון המחומש ובחיסון MMRV/MMR,¹⁰ מצאה כי בשנים האחרונות ירד שיעור הילדים המתחסנים בחיסון MMRV/MMR מ-73% בשנת 2019 ל-64% בשנת 2023. לעומת זאת, נראה ששיעורי ההתחסנות בחיסון המחומש לא השתנו. חשוב לציין כי הירידה בשיעורי ההתחסנות ניכרה אצל כל ספקי השירות של טיפת חלב (משרד הבריאות, קופות החולים והעיריות), וכי בשנת 2023 אף אחד מהם לא הגיע ליעדי החיסון המחומש וחיסון MMRV/MMR שקבע משרד הבריאות.¹¹

במחקר שבחן את שיעורי ההתחסנות בחיסוני שגרה בטיפות חלב בישראל בשנים 2018–2021 נמצא כי במהלך מגפת הקורונה (2020–2021) חלה ירידה בשיעורי ההתחסנות בכל חיסוני השגרה הניתנים לילדים בהשוואה לשנים 2018–2019. הירידה המשמעותית ביותר נצפתה בשנת 2021 (סלס, 2023).

8 ראו באתר משרד הבריאות, שיתוק ילדים – פוליו Poliomyelitis, וכן משרד הבריאות מעדכן על עליה בתחלואה בשעלת.

9 חסינות עדר היא הגנה עקיפה של האוכלוסייה מפני מחלות זיהומיות המתרחשת כאשר שיעור גדול ממנה הופך חסין למחלה, אם משום שחלה והבריא ואם משום שהתחסן, ובכך מספק הגנה גם לאנשים שאינם מחוסנים.

10 החיסון המחומש ניתן נגד המחלות דיפטריה, טטנוס, שעלת, דלקת קרום המוח ופוליו. חיסוני MMRV/MMR ניתנים נגד חצבת, חזרת ואדמת (MMR) או בתוספת חיסון נגד אבעבועות רוח (MMRV).

11 ראו באתר משרד הבריאות, התכנית הלאומית למדדי איכות – דוח מסכם לשנים 2013–2023.

הסיכוי הגבוה ביותר לאי-התחסנות בתקופת הקורונה (2020–2021) היה בחיסון נגד חצבת מנה ראשונה בשנת 2021, שהיה גדול בערך פי 7 בהשוואה לתקופה שלפני פרוץ המגפה. גם בחיסון נגד שעלת בכל ארבע המנות נמצא סיכוי גבוה לאי-התחסנות בתקופת המגפה בהשוואה לתקופה שקדמה לה, וביתר שאת בשנת 2021. הסיכוי הגבוה ביותר לאי-התחסנות בשנת 2021 היה במנה הרביעית (לוח 1).

לוח 1. הסיכוי לאי-התחסנות בחיסון נגד שעלת בתקופת הקורונה בהשוואה לשנים 2018–2019: תוצאות רגרסיה לוגיסטית רב-משתנית

מנה 4	מנה 3	מנה 2	מנה 1	
1.518**	1.685**	1.711**	1.436**	2020
5.618**	4.827**	2.535**	3.133**	2021

הערה: המשתנים שתוקנו ברגרסיה הלוגיסטית הם מדד חברתי-כלכלי (3 דרגות), דת, מדד פריפריה (3 דרגות), בעלות טיפת חלב ומחוז.

רמת מובהקות: $p < 0.001$, **

מקור: דוידוביץ', סילברמן, סלס וצדקה, מרכז טאוב | נתונים: סלס, 2023

באותו מחקר נמצאו גם הבדלים בשיעורי ההתחסנות בין החיסונים השונים ומנות החיסון. לדוגמה, שיעור הילדים שקיבלו את מנות החיסון הראשונות בזמן היה גבוה, אך ככל שגדלו הילדים ירד שיעורם של אלה שקיבלו בזמן את מנות החיסון הבאות, ועלה שיעור הילדים שקיבלו אותן באיחור או לא קיבלו אותן כלל. בתרשים 5, שמתאר את שיעורי ההתחסנות בחיסון כנגד חיידק הפנאומוקוק PCV13, ניתן לראות שבמנה הראשונה היה שיעור הילדים שהתחסנו באיחור כ-10%, ואילו במנה השלישית עמד שיעורם על כ-64% (סלס, 2023).

תרשים 5. שיעורי ההתחסנות של ילדים בחיסון PCV13, 2021-2018

מקור: דוידוביץ', סילברמן, סלס וצדקה, מרכז טאוב | נתונים: סלס, 2023

לסיכום, הנתונים שהוצגו לעיל מצביעים על כמה מן האתגרים במתן חיסונים לבני הגיל הרך בישראל, אתגרים שהולכים ומחריפים בשנים האחרונות. ללא השקעה מתאימה במנגנון מתן החיסונים במערך תחנות טיפת חלב, שיעורי ההתחסנות בישראל, שבעבר נחשבו גבוהים ביותר בהשוואות בין-לאומיות, יוסיפו לרדת ויסקנו את בריאות הציבור.

מעקב התפתחותי בתחנות טיפת חלב

כפי שהוזכר לעיל, אחד התפקידים המרכזיים של טיפת חלב הוא מעקב התפתחות. המעקב מבוסס על הערכת אבני דרך לפי גיל הילד בארבעה תחומים: מוטוריקה גסה, מוטוריקה עדינה, התפתחות שפתית והתפתחות אישית-חברתית.¹² בביקור בטיפת חלב האחות מעריכה את התפתחות הילד על פי השגתן של אבני דרך בהתאם לגילו ועל פי ההתנהגויות הנצפות בזמן הביקור בתחנה. אם יש קושי בהערכת הילד, האחות מבססת את הערכתה על דיווח ההורה. המעקב אחר אבני דרך התפתחותיות בגיל הרך הוא קריטי לבריאות הציבור ולרפואה מונעת, שכן אי-השגת אבני דרך עלול להצביע על עיכוב או על לקות התפתחותית. הגילוי המוקדם מאפשר מתן טיפול שימנע, הן ברמת הפרט והן ברמת האוכלוסייה, התפתחות של לקויות שונות אשר פוגעות בבריאות הציבור ומטילות מעמסה כבדה על הפרט עצמו, על המשפחה ועל החברה.

12 אבני הדרך הללו מתוקפות מתוך סולמות מדידה התפתחותיים מבוססים כמו Sally Provence Developmental Profile (Provence et al., 1995); Denver Developmental Scale (Frankenburg et al., 1992; Frankenburg & Dodds, 1967); Gesell Developmental Schedule (Ball, 1977), שאושרו על ידי צוות מומחים רב-תחומי.

במחקר שנעשה בתחנות טיפת חלב שמופעלות בידי משרד הבריאות, עירויות ירושלים ותל אביב וקופת חולים לאומית פותח סולם מעקב התפתחות מבוסס-ראיות חדש (Sudry et al., 2022). בעקבות המחקר עדכן משרד הבריאות את הנורמות לאבני הדרך הנבדקות. במחקר המשך, שהתבסס על מאגר הנתונים של טיפת חלב ובדק 1,002,700 ילדים בגילי לידה עד 6 שנים 2016–2020, תוארו מגמות בהשגת אבני דרך התפתחותיות בקרב ילדים אלו (Girshovitz et al., 2023). מחקר זה מצא עלייה בשיעור הילדים שאינם משיגים אבני דרך בזמן, בעיקר בתחום ההתפתחות השפתית – ממצא המתיישב עם הספרות המצביעה על פגיעות סביבתית בתחום זה (Austerberry et al., 2022; Hoff, 2006).

תרשים 6. מגמות בהשגת אבני דרך התפתחותיות בקרב ילדים בגילי לידה עד 6, 2020–2016

מקור: Girshovitz et al., 2023, fig. 1

מחקר אחר, שנעשה במרכז טאוב בשיתוף מכון KI למחקר יישומי בבריאות חישובית, בחן את הקשר בין השגת אבני דרך שפתיות להשכלת האם, כגורם המשקף את המעמד החברתי-כלכלי של המשפחה. נמצא כי שיעור הילדים עם עיכוב בהשגת אבני דרך שפתיות עולה ביחס הפוך לרמת ההשכלה של האם: ככל שהשכלת האם נמוכה יותר,

כך עולה שיעור הילדים שאינם משיגים אבני דרך שפתיות בזמן. עוד נמצא כי הפערים גדלים עם גיל הילדים, במיוחד בגילי שנתיים-שלוש, וכי עלייה זו בולטת יותר בקרב ילדים לאימהות בעלות השכלה יסודית ותיכונית. נתונים אלו מצביעים על התרחבות הפערים בין שכבות חברתיות-כלכליות בישראל (תרשים 7).

תרשים 7. שיעור הילדים עם עיכוב בהשגת אבני דרך שפתיות, לפי שנת ההערכה, קבוצת גיל והשכלת האם

מקור: עקיבא ואחרים, 2024, תרשים 2

מגמת העלייה באי-השגת אבני דרך התפתחותיות בזמן עולה בקנה אחד עם תופעה עולמית של עלייה בשיעור ההימצאות של לקויות התפתחותיות כגון אוטיזם (Zablotsky et al., 2019; Zeidan et al., 2022). חשוב לציין כי אי-השגת אבן דרך בזמן איננו כלי לאבחון עיכוב התפתחותי, אך הוא מגביר את הסיכוי לעיכוב ויכול לנבא לקויות התפתחותיות ומוגבלות. בישראל מספר הילדים (בגילי לידה עד 18) המוכרים על רצף האוטיזם לצורך קבלת קצבאות עלה מ-16,000 בשנת 2017 ל-36,450 בשנת 2021, גידול של 128% לעומת גידול של 13% באוכלוסיית הילדים הכללית באותן שנים. לפי אחד ההסברים, שיעור הילדים עם עיכובים התפתחותיים היה תמיד זהה, אך העלייה במודעות הובילה ליותר הערכות ואבחונים. עם זאת, העובדה ששיעור גדל והולך של ילדים אינם משיגים אבני דרך התפתחותיות בזמן עשויה להצביע על קיומה של בעיה

שורשית המשפיעה על ההתפתחות, ושאין מדובר במודעות בלבד. ממצאים אלו מדגישים את חשיבות המעקב ההתפתחותי הנעשה בתחנות טיפת חלב ועשוי להביא לאיתור מוקדם של קשיים התפתחותיים בכל השכבות החברתיות-כלכליות במדינת ישראל.

דיון

בגיל הרך מתעצב חלק ניכר מן הפוטנציאל הבריאותי וההתפתחותי של הילד, ותהיה לו השפעה לאורך כל חייו. להשקעה במאפייני בריאות ובהתפתחות בגיל זה יש השפעה ישירה על מקסום פוטנציאל ההון האנושי הלאומי. למרות קשיי התפעול שתוארו לעיל, טיפות החלב בישראל הן מוסד ייחודי בנוף הבריאות העולמי והן מאפשרות קידום בריאות בתקופה קריטית זו של החיים בזכות כמה עקרונות שחשוב מאוד לשמר:

- 1. אוניברסליות.** טיפת חלב משרתת את כלל הילדים בגיל הרך בישראל. למרות הקשיים, היא המקום היחיד שכל הילדים מגיעים אליו בשנתיים הראשונות לחייהם לצורך ניטור, חינוך לבריאות, מניעה והתערבות בהתאם להחלטות משרד הבריאות. לעומת תחומי החינוך והבריאות, שעל פי רוב צריכת השירותים בהם היא חלקית, מבוזרת ולא אחידה ומקשה להפעיל מדיניות לאומית של חינוך לבריאות ותוכניות רפואה מונעת, השימוש בשירותי טיפת חלב מקיף כמעט את כל האוכלוסייה. חשוב ששירותי טיפת חלב ימשיכו לפעול כדי להבטיח שכל ילד בישראל יקבל חיסונים וישתתף בבדיקות סקר – ובמקרה הצורך יופנה לבדיקות או להמשך בירור אצל רופא מומחה – ושכל הורה יקבל הדרכה וליווי.
- 2. קהילתיות.** שימוש בגישות מבוססות שכבר קיימות בקהילה המקומית על ידי שילוב צוות רב-תחומי של ספקים ומנהלים שפועלים עם המשפחות יכול לשפר את איכות השירות ולצמצם את אי-השוויון.
- 3. קידום בריאות ורפואה מונעת.** חינוך לבריאות ורפואה מונעת הם בעלי השפעה ארוכת טווח על מאפייני הבריאות של הילד ועל עיצוב התנהגות הבריאות שלו בעתיד. להבדיל ממקומות אחרים בעולם, שבהם קידום הבריאות והרפואה המונעת מסורה בידי רופאי ילדים או גופים אחרים שעיקר עיסוקם במחלות ובטיפול בחולים, בישראל זאת משימתם העיקרית של צוותי טיפת חלב והם מוכשרים לכך במיוחד.
- 4. פריסה ונגישות.** פריסתם הרחבה ונגישותם של שירותי טיפת חלב מאפשרים הפעלה של תוכניות התערבות לאומיות הממוקדות בגיל הרך. הדבר נכון הן לזמני שגרה והן לעיתות חירום, כפי שנוכחנו בתקופת הקורונה.

5. **רצף טיפולי והעברת מידע.** לעיתים טיפות החלב מפנות את הילד להמשך בירור או לקבלת טיפול במסגרות רפואיות אחרות. לשם הבטחת רצף הטיפול יש לוודא שהמידע הרפואי יועבר לגורמים הרלוונטיים, ללא קשר לזהות הגוף שאליו משתייכת התחנה המפנה (משרד הבריאות, קופות החולים או העיריות). יש לזכור שבמעקב ובטיפול בילדים מעורבים גורמים נוספים מחוץ למערכת הבריאות, כמו משרד החינוך, משרד הרווחה והביטחון החברתי ורשויות מקומיות, ולכן חשוב לוודא שגם הם יקבלו את המידע הרלוונטי במידת הצורך כדי להבטיח טיפול מיטבי בילד לאורך כל הדרך.

6. **כריית מידע וניתוח נתוני עתק (big data) לטובת עיצוב מדיניות ולקידום טיפול איכותי.** תחנות טיפת חלב של משרד הבריאות השכילו לבנות מאגר נתונים ממוחשב ("מחשבה בריאה") למטרת קידום רפואה מונעת ובריאות הציבור בגיל הרך. מערך הרשומות שלהן, שלא כמו זה של קופות החולים, תוכנן במיוחד לתכלית זו, והוא מעודכן באופן שוטף ומשודרג תדיר. מערכת זו מרכזת נתוני עתק על כ-70% מהילדים בישראל זה יותר מ-15 שנה. לשימוש בכלי זה כמה יתרונות בולטים: הוא מאפשר למשרד הבריאות לנטר ולאתר ילדים עם קשיים התפתחותיים ואחרים ולהציע התערבות מוקדמת. כמו כן, לאחרונה הוחל בריכוז ובניתוח הנתונים ליצירת דוח לאומי מקיף על בריאותם והתפתחותם של ילדי ישראל. דוח זה, שעתידי להתפרסם בקביעות, יספק לקובעי המדיניות תמונה רחבה על כלל ילדי ישראל ויאפשר להם לקבל החלטות מבוססות מידע. נוסף על כך, המאגר יכול לשמש תשתית למחקר נתוני עתק, הוא ניתן לחיבור למאגרי מידע אחרים שבבעלות המדינה, ולבסוף, נגישותה של הפלטפורמה הזאת לכלל הספקים של שירותי בריאות בישראל עשויה לשפר פלאים את התקשורת הן בין חלקיה השונים של מערכת הבריאות והן בינם ובין משרדי הממשלה הרלוונטיים.

7. **מיקוד ומומחיות.** מטרת השירותים הניתנים בתחנות טיפת חלב היא לספק תמיכה הוליסטית לילדים, לצעירים ולמשפחות שזקוקים לכך. השירותים צריכים להיות ממוקדים וזמינים לכול והם יסופקו בידי צוות רפואי מומחה, לעיתים תוך שיתוף פעולה עם ארגונים או רופאים אחרים. השירותים יכללו ניהול ארוך טווח של המצב הבריאותי וכן ייעוץ והדרכה לפרטים ולמשפחות. עם השירותים הללו נמנים שירותי בריאות הנפש למשפחה, ובפרט לאם – לרבות טיפול רגשי ונפשי ושירותי רווחה – והדרכות במגוון נושאים: הנקה; משקל תקין, תזונה ופעילות גופנית; התפתחות תקינה של הילד; שמירה על קשר בריא בין ההורים (כולל בריאות מינית); מניעת תאונות ביתיות; מניעת עישון וצריכת אלכוהול וסמים; שיפור האוריינות הבריאותית; וכן פעילויות תרבות והדרכה וסיוע בשמירה על סביבה ושכונה בריאה. לכל אלה תפקיד חשוב גם בבניית לכידות קהילתית, כחלק מהעשייה של הרשות המקומית ושל גורמים נוספים מחוץ למערכת הבריאות.

טיפת חלב לאן?

טיפת חלב היא מוסד ותיק בעל שורשים היסטוריים עמוקים בחברה הישראלית. כבר בספרו האוטופי של בנימין זאב הרצל, "אלטנולנד", שבו פרש את חזונו באשר לדמותה ולאופייה של מדינת היהודים, יוחד לה תפקיד חשוב בקידום בריאות הציבור, במתן חיסונים ובדאגה להתפתחות הילד. ואולם למרות חשיבותה הרבה, בשל הזנחה בירוקרטית מעולם לא נקבע מנגנון עדכון מסודר של כוח אדם ומשאבים שיאפשר לה לעמוד בקצב של השינויים הדמוגרפיים וההתפתחות בתחום הרפואה המונעת ובריאות הציבור. בכך למעשה נמנע ממנה להכניס שיפורים חיוניים בהתאם לגידול אוכלוסיית הגיל הרך ולהתפתחויות בתחום. לאחרונה, על רקע לחצים ממשד האוצר להוציא את שירותי טיפת חלב מידי המדינה, שב ועלה הנושא אל שלחן הדיונים במשרד הבריאות, ובפרט השאלה מי יספק את השירותים. להלן ארבע דרכי פעולה אפשריות לקידום הנושא.

1. השארת המצב הנוכחי על כנו תוך הכנסת תיקונים ושיפורים הכרחיים. בחלופה

זו המצב יישאר כפי שהוא היום מבחינה ארגונית, תוך תיקון העיוותים התקציביים ושיפור שיתופי הפעולה בין גורמי הבריאות השונים. לחלופה זו יש כמה יתרונות. ראשית, היא קלה ליישום היות ששינויי החקיקה והמדיניות הכרוכים בה קטנים יחסית ופשוטים יותר לביצוע. עם זאת, הם דורשים שינוי בסדר העדיפויות ומחויבות פוליטית של הגורמים הרלוונטיים, ובעיקר של משרד האוצר ומשרד הבריאות. שנית, בשימור המצב הקיים טמון היתרון של ניסיונו של משרד הבריאות במצבי חירום; המשרד יודע להפעיל את מערך טיפת חלב הארצי לתגובה מהירה במצבי חירום כגון התפרצות מחלות וערוך להתמודד איתם. שלישית, לכוח האדם בטיפת חלב יש הכשרה ייחודית וניסיון רב-שנים במתן השירות. החיסרון בחלופה זו הוא שקיימת סכנה משמעותית כי בסופו של דבר לא יהיה שינוי משמעותי בשירותי טיפת חלב; השירותים ימשיכו להינתן על ידי כמה גורמים, ובהיעדר מערכת אחודה ומגנון עדכון לתקציבים ולכוח אדם המצב יחמיר עוד יותר ותיגרם פגיעה של ממש בבריאות הציבור.

2. הקמת רשות לגיל הרך. רשות זו תרכז תחתיה את כל העשייה בתחום הגיל הרך

שכיום מפוזרת בין משרדי הממשלה השונים ותדאג להגדלת המימון שיוקצה לטיפת חלב כדי להבטיח את יעילותה ונגישותה.¹³ יתרונה הבולט הוא שתהיה לה ראייה הוליסטית ורחבה שתאפשר זיהוי של הצרכים הייחודיים של ילדים בגיל הרך בתחומי החינוך, הרווחה והבריאות. כמו כן תיפתר בעיית התקשורת והעברת המידע בין הגורמים השונים. חסרונותיה של חלופה זו טמונים בקושי ליישם אותה מבחינה

13 חלופה זו הוצגה בכנסת בשנת 2022 על ידי איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל ושימשה בסיס למסמך שפרסם לאחר מכן מרכז המחקר והמידע של הכנסת. ראו מוניקנדס-גבעון, 2022.

פוליטית וחקיקתית ובמחסור במשאבים כלכליים. כמו כן, על רקע כישלון היוזמה להקמת רשות שתאגד תחתיה את כלל בתי החולים בישראל, יש סיכוי גדול שגם הקמתה של רשות זו תיכשל.

3. העברת האחריות להפעלת טיפת חלב לרשויות המקומיות.

זו כמה פעמים, אולם כיום היא נראית מעשית למדי על רקע כניסתן של רשויות מקומיות רבות לתחום של קידום הבריאות, כפי שראינו במגפת הקורונה ובמלחמת 7 באוקטובר, ולנוכח ההיכרות הקרובה שיש לרשויות עם נושאים משיקים לקידום הבריאות בתחומי החינוך והרווחה. יתרה מזו, מודל כזה כבר פועל בתל אביב ובירושלים, ערים שמסיבות היסטוריות שירותי טיפת חלב ניתנים בהן במלואם על ידי העירייה; מודל דומה פועל גם בכמה רשויות מקומיות שעובדות בשיתוף פעולה עם טיפת חלב. יתרונה של חלופה זו קשור בכך שהרשויות המקומיות מיטיבות לתפקד במצבי חירום, כפי שהוכח במהלך מגפת הקורונה, שבה היה להן תפקיד מכריע באכיפת סגרים ובידוד, בהכשרת המרחב הפתוח לפעילות בימי המגפה, בבדיקות קורונה ובמבצעי חיסונים. גם במהלך המלחמה הנוכחית הרשויות המקומיות מעורבות ומתפקדות היטב במתן מענים בריאותיים ובחיזוק החוסן הקהילתי. זאת ועוד, לרשויות המקומיות יש קשר חזק לקהילה ולתושבים והן מכירות לעומק את הקשיים של כל שכונה וכל קבוצת אוכלוסייה בתחומן. עם זאת, כיוון שבזמן מגפת הקורונה ובמלחמה הרשויות עסקו בעיקר בקידום בריאות ולא ברפואה עצמה, העברת שירותי טיפת חלב לידיהן תחייב היערכות מערכתית כוללת לעיסוק ברפואה. חיסרון נוסף של חלופה זו טמון בפערים הגדולים בין רשויות מבחינת התקציבים ויכולות הניהול והביצוע; פערים אלו מעמידים בספק את האפשרות שרשות מקומית ענייה תספק שירותי טיפת חלב איכותיים, זמינים ונגישים כמו אלה שמסוגלת לספק רשות מקומית עשירה. הבדלים בין רשויות מקומיות באיכות, בזמינות ובנגישות של שירותי טיפת חלב יפגעו בעקרון האוניברסליות שלה ובערכי השוויון והצדק.

4. העברת האחריות להפעלת טיפת חלב לקופות החולים.

השנים החלו הקופות להקים ולפתוח תחנות טיפת חלב משל עצמן, בעיקר בשכונות חדשות, וכיום כמחצית התחנות הן בבעלות קופות החולים. יתרונה של חלופה זו בכך שקופות החולים ממילא מעניקות שירותי רפואה לכלל התושבים, ולילדים בפרט, ולכן לא נדרשים שינויים גדולים במערכת. ריכוז שירותי טיפת חלב ושירותי הבריאות (מניעה וטיפול) שניתנים על ידי קופות החולים תחת קורת גג אחת גם יפתור את בעיית התקשורת והעברת המידע בין גופים שונים ויסייע בשמירת הרצף הטיפולי בילד. ואולם רבים טוענים שהעברת שירות ייחודי שממוקד כולו במניעה ובקידום בריאות לגופים שעיקר תכליתם היא טיפול באדם החולה היא מהלך מוטעה וכי

אין לכרוך את השניים יחדיו. זאת ועוד, מהלך שכזה יחייב לפצל את השירות בין קופות החולים, והדבר עלול לפגוע במאגר המידע הייחודי מסוגו בעולם, "מחשבה בריאה", המרכז מידע מקיף ומעמיק על ילדי ישראל בשנות חייהם הראשונות, אשר פותח בישראל לצורך ניתוח, מעקב והנגשת נתונים לקבלת החלטות מבוססות מידע. חסרונות נוספים של חלופה זו הם שקופות החולים אינן מנוסות דיין ברפואה מונעת ובמצבי חירום, ולכן אם תהיה התפרצות של מחלות ניתנות למניעה דוגמת חצבת או שעלת ייקח להן זמן רב להתארגן ולהגיב ובינתיים המחלה תתפשט; שיידרש שינוי בתקצוב הקופות ובדרכים לשפות אותן על שירותיהן; ושהפעלת טיפת חלב על ידי קופות החולים עשויה לגרום לבזבז משאבים יקרים בשל הקמת תשתיות ומתקנים דומים לצורך מתן שירות ללקוחותיהן.

טיפת חלב, אשר החלה את דרכה כמפעל צדקה שביקש לענות על צורכיהם של נשים וילדים חסרי כול במציאות של מחסור בשירותים חברתיים, הפכה במרוצת השנים לעמוד השדרה של מערכת הבריאות במדינת ישראל המודרנית. לשירותים שהיא מספקת נודעת חשיבות רבה הן בקידום הנושאים שתוארו במסמך זה והן בהיותה מקור מידע שלא יסולא בפז בנוגע לבריאותם ולרווחתם של ילדים בגיל הרך. ואולם עשורים של שחיקה מתמשכת בתקציבים, בכוח האדם ובתחזוקת המבנים דרדרו אותה למצב העגום שהיא נתונה בו היום. כדי לאפשר לאוכלוסיית ישראל להמשיך ולהיות משירותיה החיוניים יש לפעול לחיזוקה ולשימורה, בראש ובראשונה באמצעות קביעת מנגנון מובנה לעדכון התקציבים המוקצים לה וחתירה למסירת הפעלתה לידי גורם אחד שיהיה אחראי לכל ההיבטים שלה. ואולם מעל לכול נדרשת ודאות, אשר אינה קיימת כבר מספר עשורים. אי-הוודאות ואי-התאמת התקציבים לצרכים המשתנים מכרסמים בעשייה של מוסד חשוב זה ומביאים לשחיקה ופוגעים באקלים הארגוני. אסור שטעויות שנעשו בעבר בתחום שירות הבריאות לתלמיד, שגם הוא סובל מבעיות דומות (לוי ואחרים, 2022), יחזרו על עצמן.

משרד האוצר מעוניין להפחית תקנים ממשלתיים, ולכן הוא לוחץ להוציא את הפעלת טיפת חלב מידי משרד הבריאות. אלא שתהיה זו טעות להעבירה למפעילים אחרים ללא הערכת עלויות מקיפה והבנת מכלול התפקידים שלה תסכן את המפעל כולו, על יתרונותיו הרבים. כפי שתואר לעיל, בהספקת שירותי טיפת חלב מעורבים גורמים רבים נוספים מחוץ למערכת הבריאות, והצורך ברצף טיפולי ובהקצאה נכונה של משאבים מחייב חשיבה מחודשת וקבלת החלטות מושכלת. השקעה בטיפת חלב תתרום לטיפול הנכס החשוב ביותר שלנו: ילדי הגיל הרך, שהם דור העתיד של מדינת ישראל.

מקורות

- הלמ"ס (שנים שונות). **שנתון סטטיסטי לישראל**. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
- וייס, ד' (2019). **תחנות טיפות החלב בישראל: מבט היסטורי**. הרפואה, 158(12), 826-831.
- וינרב, א' (2020). **תחזית אוכלוסיית ישראל, 2017-2040**. מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל.
- לוי, ב', אדוט, ר', ודוידוביץ, נ' (2022). **שירות הבריאות לתלמיד בישראל: בין הפרטה להלאמה**. מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל.
- לוי, ש' (2008). **תחנות טיפת-חלב בישראל: 1997-2007**. הכנסת, מרכז המחקר והמידע.
- מבקר המדינה (2014). **המערך של תחנות טיפת חלב**. בתוך: **דוח שנתי 64 לשנת 2013 ולחשבונות שנת הכספים 2012** (עמ' 647-677). משרד מבקר המדינה.
- מוניקנדס-גבעון, י' (2022). **מרכזים רשתיים לגיל הרך**. הכנסת, מרכז המחקר והמידע.
- סלס, א' (2023). **ההשפעה של מגפת COVID-19 (וירוס הקורונה) על מתן חיסונים לילדים בישראל - מחקר עוקבה רטרוספקטיבי**. עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך (לא פורסם). אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
- עקיבא, פ', עמית, ג', גירשוביץ, א', נבון, י', צדקה, י', שביט, י', וסילברמן, ש' (2024). **התרחבות אי-השוויון החברתי-כלכלי בהשגת אבני דרך בהתפתחות השפתית בגיל הרך בישראל, 2016-2022**. מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל.
- רוזן, ב', אלרועי, א', וניראל, נ' (2007). **ממצאים עיקריים מסקר אימהות ארצי בנושא שירותי מניעה לילדים במסגרת "טיפת חלב"**. מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל.
- הזדרור, ע', וקוסט, נ' (2017). **התוכנית האסטרטגית לדיוור לשנים 2017-2040**. משרד ראש הממשלה המועצה הלאומית לכלכלה ומינהל התכנון.

Austerberry, C., Fearon, P., Ronald, A., Leve, L. D., Ganiban, J. M., Natsuaki, M. N., Shaw, D. S., Neiderhiser, J. M., & Reiss, D. (2022). [Early manifestations of intellectual performance: Evidence that genetic effects on later academic test performance are mediated through verbal performance in early childhood.](#) *Child Development, 93*(2), e188-e206.

Ball, R. S. (1977). [The Gesell developmental schedules: Arnold Gesell \(1880-1961\).](#) *Journal of Abnormal Child Psychology, 5*(3), 233-239.

ECDC (2023, September 10-16). [Communicable disease threats report.](#) Weekly bulletin. European Centre for Disease Prevention and Control.

Frankenburg, W. K., Dodds, J., Archer, P., Shapiro, H., & Bresnick, B. (1992). [The Denver II: A major revision and restandardization of the Denver developmental screening test.](#) *Pediatrics, 89*(1), 91-97.

- Frankenburg, W. K., & Dodds, J. B. (1967). The Denver developmental screening test. *The Journal of Pediatrics*, 71(2), 181–191.
- Girshovitz, I., Amit, G., Goldshtein, I., Zimmerman, D. R., Baruch, R., Akiva, P., Tsadok, M. A., & Sadaka, Y. (2023). *Trends of developmental milestone attainment in Israeli children between 2016–2020: A National Report*. medRxiv.
- Hoff, E. (2006). How social contexts support and shape language development. *Developmental Review*, 26(1), 55–88.
- .Vaccine, 40(18), 2525–2527.
- Provence, S., Erikson, J., Vater, S., & Palmeri, S. (1995). *Infant-toddler developmental assessment: IDA*. Riverside Publishing Company.
- Shvarts, S. (2000). The development of mother and infant welfare centers in Israel, 1854–1954. *Journal of the History of Medicine and Allied Sciences* 55(4), 398–425.
- Somekh, E., Ashkenazi, S., & Grossman, Z. (2020). Child healthcare in Israel: Current challenges. *Turkish Archives of Pediatrics*, 55(Suppl 1), 57–62.
- Stein-Zamir, C., Shoob, H., & Zimmerman, D. R. (2017). The role of the physician in Israel's maternal child health clinics: Surveys of professional and parental perceptions. *Israel Journal of Health Policy Research*, 6(1), 1–9.
- Sudry, T., Zimmerman, D. R., Yardeni, H., Joseph, A., Baruch, R., Grotto, I., Greenberg, D., Eilenberg, R., Amit, G., Akiva, P., Tsadok, M. A., Rize, Y., Zaworbach, H., Uziel, M., Ben Moshe, D., Lior Sadaka, I., Bachmat, E., Freedman, J., & Sadaka, Y. (2022). Standardization of a developmental milestone scale using data from children in Israel. *JAMA Network Open*, 5(3), e222184.
- Zablotsky, B., Black, L. I., Maenner, M. J., Schieve, L. A., Danielson, M. L., Bitsko, R. H., Blumberg, S. J., Kogan, M. D., & Boyle, C. A. (2019). Prevalence and trends of developmental disabilities among children in the United States: 2009–2017. *Pediatrics*, 144(4), e20190811.
- Zeidan, J., Fombonne, E., Scora, J., Ibrahim, A., Durkin, M. S., Saxena, S., Yusuf, A., Shih, A., & Elsabbagh, M. (2022). Global prevalence of autism: A systematic review update. *Autism Research*, 15(5), 778–790.
- Zimmerman, D. R., Verbov, G., Edelstein, N., & Stein-Zamir, C. (2019). Preventive health services for young children in Israel: Historical development and current challenges. *Israel Journal of Health Policy Research*, 8, 1–8.

נספח

לוח נ'1. מספר מטופלים ותחנות טיפת חלב, דצמבר 2023

מספר תחנות טיפת חלב	סך הכול משפחות	סך הכול מטופלים	מספר נשים הרות	מספר פעוטות	מספר תינוקות	מחוז/נפה	ספק
15	25,412	38,834	1	33,083	5,750	אשקלון	
46	61,532	105,666	20	88,962	16,684	דרום	
63	64,189	91,832	313	77,522	13,997	חיפה	
32	30,342	44,077	77	37,218	6,782	חדרה	
31	33,847	47,755	236	40,304	7,215	חיפה	
15	31,050	54,468	0	46,844	7,623	ירושלים	
67	94,861	140,570	6	120,437	20,127	מרכז	
16	18,105	26,432	1	22,516	3,915	השרון	
19	31,381	46,539	1	40,045	6,493	פתח תקווה	משרד הבריאות
18	24,240	34,840	4	29,918	4,918	רחובות	
14	21,135	32,759	0	27,958	4,801	רמלה	
147	76,015	110,456	773	93,180	16,503	צפון	
20	7,888	12,231	95	10,250	1,886	כנרת	
20	13,078	18,798	26	15,856	2,916	נצרת	
60	328,221	45,605	443	38,290	6,872	עכו	
31	14,217	21,720	176	18,410	3,134	יזרעאל	
16	8,010	12,102	33	10,374	1,695	צפת	
30	48,580	79,435	1	67,037	12,397	תל אביב	
660	932,103	964,119	2,206	818,204	143,708	סך הכול משרד הבריאות	
34	69,588	115,389	1	97,733	17,655	עריית ירושלים	
15	27,374	36,711	18	30,738	5,954	עריית תל אביב	
49	9,639	16,574	0	14,117	2,457	לאומית	
295	86,178	119,054	אין מידע	94,025	43,583	כללית	
60	אין מידע	71,472	0	59,673	11,799	מכבי	
27	15,908	27,456	אין מידע	18,715	8,741	מאוחדת	
1	אין מידע	9,980	0	8,144	1,836	אלחנן (ירושלים)	
2	אין מידע	15,768	0	13,132	2,636	הסהר האדום	
1,143	חסר מידע	1,376,523	חסר מידע	1,154,481	238,369	סך הכול	

הערה: רבות מהנשים הררות המטופלות בתחנות הן חסרות מעמד, חרדיות וערביות.

מקור: דוידוביץ', סילברמן, סלס וצדקה, מרכז טאוב | נתונים: משרד הבריאות